

REVUE ECONOMIE & SOCIETE

E- ISSN: 2820-6991

P- ISSN: 2820-7211

REVUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE CONSACRÉE AUX ÉTUDES DANS LES DOMAINES DE L'ÉCONOMIE, DE LA GESTION ET DES SCIENCES SOCIALES

DOI : 10.5281/zenodo.15689926

VOL 4, N° 1 JANVIER/ MARS 2025

ENTREPRENEURIAT INCLUSIF ET INSERTION DES JEUNES AU MAROC

UNE ANALYSE CRITIQUE DU PROGRAMME INDH
DANS LA PROVINCE DE MADIOUNA

OUDDALI Meriam
AIT MOUS Fadma
KADIRI Zakaria

REVUE ECONOMIE & SOCIETE

E- ISSN: 2820-6991
P- ISSN: 2820-7211

REVUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE CONSACRÉE AUX ÉTUDES DANS LES DOMAINES DE L'ÉCONOMIE, DE LA GESTION ET DES SCIENCES SOCIALES

ENTREPRENEURIAT INCLUSIF ET INSERTION DES JEUNES AU MAROC : UNE ANALYSE CRITIQUE DU PROGRAMME INDH DANS LA PROVINCE DE MADIOUNA

INCLUSIVE ENTREPRENEURSHIP AND YOUTH INTEGRATION IN MOROCCO: A CRITICAL ANALYSIS OF THE INDH PROGRAM IN THE PROVINCE OF MADIOUNA

OUDDALI Meriam

Doctorante en sociologie au laboratoire de recherche sur les différenciations socio-anthropologiques et les identités sociales (LADSI) à la Faculté des lettres et Sciences humains Ain Chock Casablanca.

AIT MOUS Fadma

Chargée du développement de la recherche en sciences sociales et humaines – Université Hassan II de Casablanca (UH2C), Membre du laboratoire de recherche sur les différenciations socio-anthropologiques et les identités sociales (LADSI), Professeure de sociologie à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ain Chock de Casablanca et coordinatrice de l'Institut confucius à l'UH2C.

KADIRI Zakaria

Vise doyen chargé de la recherche scientifique et de la coopération, directeur du laboratoire de recherche sur les différenciations socio-anthropologiques et les identités sociales (LADSI), et Professeur de sociologie à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ain Chock de Casablanca.

Citation:

OUDDALI, M., AIT MOUS, F., & KADIRI, Z. (2025).
ENTREPRENEURIAT INCLUSIF ET INSERTION DES JEUNES
AU MAROC : UNE ANALYSE CRITIQUE DU PROGRAMME
INDH DANS LA PROVINCE DE MADIOUNA. REVUE
ECONOMIE ET SOCIETE, 4(1), 44-56.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15689926>

REVUE
ECONOMIE ET SOCIETE

P-ISSN: 2820-7211
E-ISSN: 2820-6991
DEPOT LEGAL: 2022PE0021

Site web : <https://journals.sms-institute.com/>
Email: contact@sms-institute.com
Tel: +212(0)700.838.222

ENTREPRENEURIAT INCLUSIF ET INSERTION DES JEUNES AU MAROC : UNE ANALYSE CRITIQUE DU PROGRAMME INDH DANS LA PROVINCE DE MADIOUNA

Résumé

L'inclusion socioéconomique des jeunes constitue une priorité des politiques publiques marocaines face à la montée du chômage et au phénomène des NEET (jeunes ni en éducation, ni en emploi, ni en formation). En réponse, l'État a lancé en 2019 la troisième phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), incluant le programme « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes », qui vise à renforcer l'employabilité et l'esprit entrepreneurial.

Cet article se penche sur la mise en œuvre de ce programme dans la province de Mediouna, à travers une étude qualitative mobilisant des observations de terrain et des entretiens avec de jeunes bénéficiaires et des acteurs locaux. L'analyse révèle que, malgré les efforts déployés – notamment via la Plateforme des Jeunes et la Ferme pédagogique – de nombreux obstacles

OUDDALI Meriam

Doctorante en sociologie
Université Hassan II de Casablanca, Maroc

AIT MOUS Fadma

Chargée du développement de la recherche en
sciences sociales et humaines –
Université Hassan II de Casablanca

KADIRI Zakaria

Professeur de sociologie
Université Hassan II de Casablanca

subsistent : complexité administrative, accès difficile au financement, inégalités de genre, et inadéquation entre les formations proposées et les besoins réels du territoire.

Les femmes, en particulier, se démarquent par leur résilience, en s'impliquant dans des projets coopératifs à forte dimension sociale. Toutefois, les limites du programme soulignent l'urgence d'une approche plus territorialisée, inclusive et durable de l'accompagnement à l'entrepreneuriat des jeunes.

Mots-clés : *Insertion socioéconomique des jeunes, Entrepreneuriat inclusif, Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), Politiques publiques territorialisées, Inégalités structurelles et jeunesse, Province de Mediouna.*

INCLUSIVE ENTREPRENEURSHIP AND YOUTH INTEGRATION IN MOROCCO: A CRITICAL ANALYSIS OF THE INDH PROGRAM IN THE PROVINCE OF MADIOUNA

ABSTRACT

The socio-economic inclusion of young people is a priority for Moroccan public policies in the face of rising unemployment and the NEET phenomenon (Not in education, employment, or training). In response, the State launched the third phase of the National Initiative for Human development (INDH) in 2019, which includes the "Improving income and economic inclusion of young people" program, aimed at enhancing employability and entrepreneurial spirit.

This article examines the implementation of this program in the province of Mediouna through a qualitative study involving field observations and interviews with young beneficiaries and local actors.

The analysis reveals that despite the efforts made- particularly via the Youth Platform and "Pedagogical Farm"- many obstacles remain: administrative complexity, difficult access to funding, gender inequalities, and mismatch between the training courses on offer and the real needs of the local area.

OUDDALI Meriam

PhD Candidate in Sociology
Hassan II University of Casablanca,
Morocco

AIT MOUS Fadma

Head of Social Sciences and Humanities
Research Development
Hassan II University of Casablanca

KADIRI Zakaria

Professor of Sociology
Hassan II University of Casablanca

Women, in particular, stand out for their resilience, getting involved in cooperative projects with a social dimension. However, the program's limitations highlight the urgent need for a more territorialized, inclusive, and sustainable approach to youth entrepreneurship support.

Key words: *Socioeconomic inclusion of youth, Inclusive entrepreneurship, National Initiative of Human development (INDH), Territorialized public policies, Structural inequalities and youth, Province of Mediouna.*

Introduction

Les jeunes de la province de Mediouna, à l'instar de ceux du reste du Maroc, font face à de nombreux défis qui entravent leur accès au marché du travail. Cette situation se manifeste par un taux de chômage élevé chez les 15-24 ans, atteignant 36,7 % à l'échelle nationale et 18,8 % dans la région de Casablanca-Settat (Haut-Commissariat au Plan [HCP], 2024). Par ailleurs, 25,2 % des jeunes marocains sont en situation de « NEETitude » — ni en éducation, ni en emploi, ni en formation —, révélant une précarité sociale préoccupante (Conseil Économique, Social et Environnemental [CESE], 2023). Dans ce contexte de transition socioéconomique, l'insertion professionnelle des jeunes exige désormais plus que des diplômes : les compétences transversales, notamment les *soft skills*, la capacité à innover et à s'adapter, deviennent essentielles (Kadiri & Bekkar, 2021).

Face à ce constat, l'État marocain a lancé, en 2019, la troisième phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), intégrant un programme intitulé « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes », qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat et à améliorer l'employabilité à travers des formations, un accompagnement personnalisé et un appui au financement (INDH, 2019). Cependant, malgré les efforts engagés, de nombreux jeunes, notamment dans les zones périphériques comme Mediouna, continuent de rencontrer des difficultés d'accès à l'information, au financement, ou encore aux opportunités réelles d'insertion (El Aoufi & Bensaïd, 2005 ; Ennaciri, 2020).

Ce travail s'interroge dès lors sur l'efficacité réelle du programme d'appui à l'entrepreneuriat porté par l'INDH dans la province de Mediouna : dans quelle mesure ce dispositif contribue-t-il à l'inclusion socioéconomique des jeunes ? Comment les jeunes perçoivent-ils les opportunités offertes par ce programme ? Et quels sont les freins structurels, sociaux ou administratifs qui en limitent l'impact, en particulier pour les jeunes femmes et les porteurs de projets issus de milieux défavorisés (El Moujahid, 2023 ; CESE, 2023) ?

L'hypothèse principale est que l'appui à l'entrepreneuriat constitue une alternative pertinente à l'emploi salarié pour les jeunes, à condition qu'il soit ancré dans une logique territoriale, inclusive et durable (Fasly & Wakach, 2022). Nous supposons également que les jeunes femmes, bien qu'affichant une forte résilience, rencontrent des obstacles spécifiques liés à leur statut social et à la reconnaissance de leur travail dans des milieux encore patriarcaux (El Moujahid, 2023). Enfin, nous postulons que l'efficacité des dispositifs d'appui dépend fortement de leur capacité à adapter les outils d'accompagnement aux réalités du terrain, notamment en matière de formation, de financement et de suivi post-crédation (Kadiri & Bekkar, 2021 ; Abdellaoui et al., 2015).

Afin de répondre à ces questionnements, l'article s'organise en trois parties. Une première partie présente le cadre conceptuel et les fondements théoriques liés à l'insertion des jeunes par l'entrepreneuriat. La deuxième partie décrit le contexte socioéconomique de la province

de Mediouna et analyse les dispositifs mis en place par l'INDH, en particulier la Ferme pédagogique et les plateformes d'accompagnement. Enfin, une troisième partie discute les résultats de l'enquête de terrain et propose une lecture critique des effets, limites et perspectives d'amélioration du programme étudié.

I. CADRE CONCEPTUEL ET FONDEMENTS THÉORIQUES DE L'INSERTION DES JEUNES PAR L'ENTREPRENEURIAT

1.1. Définition des concepts-clés – l'insertion socioéconomique des jeunes

Afin de mieux cerner les enjeux liés à l'insertion des jeunes par l'entrepreneuriat, il est nécessaire de clarifier les principaux concepts mobilisés dans cette étude. En effet, les notions d'insertion socioéconomiques et d'entrepreneuriat des jeunes renvoient à des dynamiques complexes qui engagent à la fois des dimensions économiques, sociales, institutionnelles et culturelles. Cette première partie se propose ainsi de poser les fondements conceptuels de l'analyse, en mettant en lumière les définitions opérationnelles adoptées, tout en tenant compte du contexte marocain et des réalités observées dans la province de Mediouna.

L'insertion socioéconomique des jeunes désigne le processus par lequel ces derniers accèdent de manière progressive et durable aux sphères économiques et sociales, à travers l'emploi, la formation professionnelle, ou encore la création d'activités génératrices de revenus. Cette notion implique non seulement une intégration dans le marché du travail, mais également une capacité d'autonomie financière, de participation citoyenne et de reconnaissance sociale (CESE, 2023). Dans un contexte marqué par un taux élevé de chômage des jeunes – atteignant 36,7 % à l'échelle nationale en 2024, et 18,8 % dans la région de Casablanca-Settat (HCP, 2024) –, l'insertion devient un enjeu fondamental du développement humain.

Le phénomène des NEET (Not in Education, Employment or Training), qui touche 25,2 % des jeunes marocains (CESE, 2023), traduit la difficulté pour une large frange de la jeunesse à trouver leur place dans les dispositifs traditionnels d'intégration. La marginalisation sociale, le manque d'opportunités économiques et l'inadéquation entre les formations reçues et les besoins du marché de l'emploi renforcent ce désengagement (Banque mondiale, 2012 ; El Aoufi&Bensaïd, 2005). À cela s'ajoute un accès inégal aux services publics, notamment dans les zones rurales ou périurbaines comme la province de Mediouna, où les jeunes interrogés déclarent souvent ignorer l'existence même des programmes publics qui leur sont destinés (CESE, 2023; Kadiri & Bekkar, 2021).

Dans ce contexte, l'entrepreneuriat apparaît comme une alternative crédible à l'insertion professionnelle classique. Loin de se limiter à la création d'entreprise, il s'agit d'un processus dynamique qui mobilise des compétences multiples pour identifier des opportunités, prendre des initiatives, et organiser des ressources dans un environnement souvent marqué par l'incertitude et la précarité (Zahra & Nambisan, 2011). **La Commission européenne (2003) définit ainsi l'entrepreneuriat** comme « un état d'esprit ainsi que le processus de création et de développement de l'activité économique par la combinaison de la prise de risque, de la création et/ou de l'innovation et d'une saine gestion dans une organisation nouvelle ou existante ».

Cette conception est particulièrement pertinente dans le contexte marocain, où le tissu économique peine à absorber le flux de jeunes entrants sur le marché du travail, et où l'économie informelle représente souvent la seule porte d'entrée pour les jeunes sans réseau

ou capital initial (El Moujahid, 2023 ; Ennaciri, 2020). Ainsi, promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes revient à reconnaître leur potentiel d'innovation, leur résilience face aux contraintes structurelles, et leur capacité à générer de la valeur économique et sociale, notamment à travers des projets solidaires comme les coopératives.

Dans la province de Mediouna, plusieurs jeunes femmes ont démontré cette capacité en créant des coopératives dans des secteurs non traditionnels, tels que l'élevage caprin, malgré les résistances sociales et les jugements de valeur (El Moujahid, 2023). L'entrepreneuriat devient ici un levier d'émancipation, de reconnaissance identitaire et d'insertion durable, en particulier dans les environnements où l'accès à l'emploi salarié demeure limité.

1.2. Pourquoi l'entrepreneuriat est-il présenté comme levier d'insertion ?

Face à la saturation du marché de l'emploi formel et aux limites des politiques classiques d'employabilité, l'entrepreneuriat est de plus en plus envisagé comme une solution stratégique pour favoriser l'insertion des jeunes. Cette dynamique s'inscrit dans une logique de responsabilisation individuelle, mais aussi dans une réponse à l'incapacité structurelle du tissu productif à intégrer chaque année des milliers de nouveaux arrivants sur le marché du travail (Kadiri & Bekkar, 2021 ; Banque mondiale, 2012).

Au Maroc, cette approche a été largement adoptée dans le cadre de programmes publics tels que l'INDH, qui encourage la création d'activités génératrices de revenus et d'entreprises portées par des jeunes en situation de précarité. L'objectif est double : d'une part, réduire la dépendance des jeunes à l'emploi salarié classique, souvent inaccessible ; d'autre part, stimuler leur potentiel d'innovation et de résilience dans des secteurs productifs diversifiés (Fasly & Wakach, 2022 ; Benchekroun & Merioumi, 2023).

Dans la province de Mediouna, plusieurs projets portés par des jeunes femmes et hommes illustrent cette logique. La mise en place de coopératives, par exemple, permet non seulement une insertion économique, mais aussi une reconnaissance sociale, en particulier dans les territoires ruraux ou périurbains où les jeunes sont marginalisés des circuits formels de l'emploi (El Moujahid, 2023). L'expérience de la Ferme pédagogique de Mejjatia montre comment l'accès à une formation en agriculture, en artisanat ou en transformation agroalimentaire peut devenir un tremplin vers l'autonomie financière. Toutefois, cet entrepreneuriat reste conditionné par la qualité de l'accompagnement, la levée des contraintes administratives et la disponibilité d'un écosystème de soutien cohérent (Ennaciri, 2020).

Loin d'être une solution magique, l'entrepreneuriat constitue ainsi un levier potentiel, mais sa réussite dépend d'un cadre territorial propice, d'un accompagnement continu et d'une volonté politique d'en faire un outil d'inclusion durable.

1.3. Fondements théoriques et approches explicatives

L'analyse de l'insertion des jeunes par l'entrepreneuriat peut s'appuyer sur plusieurs courants théoriques complémentaires. En premier lieu, la théorie du capital humain souligne que la formation, les compétences acquises et l'expérience constituent des ressources clés pour accéder à l'emploi ou créer une activité économique. Dans cette perspective, les plateformes comme celle de Mediouna misent sur le renforcement des capacités techniques et comportementales des jeunes via des formations en soft skills, langues et gestion de projet (INDH, 2019 ; El Aoufi & Bensaïd, 2005).

En second lieu, l'approche institutionnaliste rappelle que le comportement entrepreneurial ne se construit pas uniquement sur des ressources individuelles, mais dépend aussi fortement du cadre institutionnel, réglementaire et social. L'environnement administratif, les procédures d'obtention de

financements, et le degré d'implication des collectivités locales influencent directement les trajectoires entrepreneuriales (Zahra & Nambisan, 2011 ; Fasly & Wakach, 2022).

Enfin, les travaux en sociologie de l'insertion et en géographie sociale insistent sur l'importance de l'ancrage territorial. L'insertion ne peut être pensée hors du contexte local : les dynamiques rurales, urbaines ou périurbaines influencent à la fois les aspirations des jeunes et les opportunités disponibles (Saunier, 2000). À Mediouna, par exemple, les jeunes évoluent dans un espace à mi-chemin entre campagne agricole et périphérie urbaine, avec une offre d'emploi limitée, un recours massif à l'économie informelle, et une faible visibilité des programmes publics (CESE, 2023 ; HCP, 2024).

Ces fondements théoriques permettent donc de dépasser une vision strictement économique de l'insertion, pour l'envisager comme une construction sociale, territoriale et politique. Ils justifient l'intérêt porté à des dispositifs comme l'INDH, qui visent à articuler formation, accompagnement, et ancrage local dans la perspective d'un développement humain durable.

II. CADRE MÉTHODOLOGIQUE

Cette recherche s'inscrit dans une démarche qualitative à visée sociologique, visant à comprendre les logiques sociales, culturelles et institutionnelles qui sous-tendent l'insertion des jeunes – de la région de Mediouna – par l'entrepreneuriat dans le cadre du programme de l'INDH, troisième phase (2019 – 2023). Il ne s'agit pas seulement d'évaluer un dispositif, mais d'analyser la manière dont les jeunes s'en saisissent, l'intègrent ou le contournent, selon leur trajectoire, leur statut social et leur perception des politiques publiques.

L'approche adoptée repose sur les fondements de la **sociologie compréhensive** (Weber, 1922), attentive aux significations que les acteurs attribuent à leurs pratiques. Elle s'inscrit également dans une lecture **critique des politiques d'insertion** (Dubet, 1994 ; Lahire, 2001), qui invite à étudier les effets différenciés des dispositifs publics en fonction des milieux sociaux, du genre, ou du territoire.

2.1. Type de méthode et justification

Le choix d'une approche qualitative s'explique par la volonté de saisir la complexité des parcours, des stratégies individuelles et collectives, ainsi que les représentations sociales associées à l'entrepreneuriat dans un contexte de précarité. La méthode permet aussi de mettre en lumière les décalages entre les intentions des politiques publiques et les réalités vécues par les jeunes sur le terrain (Bourdieu, 1993 ; Kadiri & Bekkar, 2021).

2.2. Techniques de collecte de données

Deux techniques principales ont été mobilisées :

- **Entretiens semi-directifs** : menés auprès d'une trentaine de jeunes âgés de 18 à 35 ans – porteurs de projets, membres de coopératives, bénéficiaires ou non des dispositifs – ainsi qu'auprès de responsables d'associations locales, formateurs, animateurs de la plateforme INDH et représentants institutionnels. Ces entretiens ont permis d'interroger les trajectoires, les freins perçus, les représentations de l'entrepreneuriat et les modalités concrètes d'appropriation ou de rejet du dispositif ;
- **Observation directe** : conduite lors de visites des Plateformes des jeunes (Tit Mellil, Mediouna) et de la Ferme pédagogique de Mejjatia Ouled Taleb. Cette immersion a permis d'appréhender les interactions, les dynamiques collectives, les conditions d'encadrement et les modes de fonctionnement informels des lieux d'accompagnement.

2.3. Échantillon

L'échantillon est constitué d'une trentaine de jeunes âgés de 18 à 35 ans, rencontrés dans différents contextes : souks hebdomadaires, centres de formation (OFPPT), plateformes INDH, et événements locaux (ex. : Souk L'firma). La diversité des profils a été recherchée en termes de genre, de statut (formel/informel), de niveau d'étude et de situation familiale. Des acteurs institutionnels et associatifs ont également été interrogés afin de croiser les perspectives.

2.4. Méthode d'analyse

L'analyse des données repose sur une approche thématique inductive (Paillé & Mucchielli, 2016), articulée à une lecture sociologique des discours. Après retranscription des entretiens, un codage thématique a été effectué autour de catégories telles que : accès à l'information, attentes vis-à-vis des institutions, parcours d'insertion, contraintes genrées, perception de la réussite ou du risque entrepreneurial. L'objectif est de faire émerger des régularités mais aussi des contradictions dans les récits, en les resituant dans leur contexte social.

2.5. Limites de l'étude

Cette étude repose sur un échantillon restreint et localisé, ce qui limite la généralisation des résultats à d'autres contextes territoriaux. Par ailleurs, l'analyse repose essentiellement sur des données déclaratives, qui peuvent être influencées par des biais de perception ou de désirabilité sociale. Toutefois, le croisement des sources (jeunes, responsables, observation) permet de renforcer la validité interprétative des résultats.

III. PARTIE ANALYTIQUE – RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

À la lumière de la démarche qualitative adoptée, cette partie présente les principaux résultats issus du terrain, en s'appuyant sur les entretiens réalisés auprès des jeunes bénéficiaires, des acteurs associatifs et des responsables institutionnels, ainsi que sur les observations conduites dans les Plateformes des Jeunes et à la Ferme pédagogique de Mejjatia. L'objectif n'est pas de produire une évaluation technocratique du programme INDH, mais de restituer les expériences vécues, les représentations sociales et les logiques d'appropriation ou de résistance vis-à-vis des dispositifs publics d'insertion économique.

En articulant les discours des jeunes à une lecture sociologique des pratiques, cette analyse met en lumière les conditions sociales d'accès à l'entrepreneuriat, les obstacles structurels rencontrés, ainsi que les formes de mobilisation et de contournement qui émergent dans un contexte de précarité persistante. Elle permet également d'interroger le rôle réel des politiques publiques dans la transformation des trajectoires individuelles et collectives.

L'analyse est structurée autour de quatre axes thématiques qui ont émergé de l'analyse inductive des matériaux empiriques : (3.1) l'inégale accessibilité à l'information et aux dispositifs, (3.2) l'entrepreneuriat comme réponse contrainte plus que comme choix stratégique, (3.3) le rôle des femmes et les dynamiques de résistances genrées, et (3.4) les effets contrastés de l'écosystème local de l'INDH. Ces axes permettent de rendre compte des écarts entre les objectifs affichés des politiques d'appui à l'entrepreneuriat et les réalités vécues par les jeunes dans un territoire périphérique comme celui de Mediouna.

3.1. L'accès inégal à l'information et aux dispositifs : entre méconnaissance et sélection sociale

Les résultats du terrain révèlent que l'un des premiers obstacles à l'insertion entrepreneuriale des jeunes réside dans la méconnaissance ou l'inaccessibilité des dispositifs publics,

notamment ceux de l'INDH. Malgré leur implantation territoriale à travers les Plateformes des Jeunes, ces programmes souffrent d'un déficit de visibilité, particulièrement dans les zones rurales et parmi les jeunes en situation de décrochage social. Plusieurs enquêtés affirment n'avoir jamais été informés de l'existence d'une plateforme dans leur propre commune, ou n'en avoir entendu parler que tardivement et par bouche-à-oreille. Ce constat rejoint les chiffres du CESE (2023), selon lesquels plus de 78 % des jeunes NEET ignorent les dispositifs qui leur sont destinés.

Ce manque d'accès à l'information révèle des inégalités territoriales, mais aussi des fractures sociocognitives : les dispositifs apparaissent souvent comme éloignés, illisibles, ou peu adaptés aux réalités vécues par les jeunes. Le sentiment d'exclusion s'exprime aussi à travers une forme de résignation : « ce n'est pas pour nous », « on ne connaît personne là-bas », disent certains interviewés. On observe ici une forme de découragement, voire d'auto-exclusion sociale, qui limite encore davantage l'impact de ces dispositifs.

Sur le plan sociologique, cette inaccessibilité reflète une forme de non-recours institutionnalisé (Warin, 2006), souvent liée à la distance sociale entre les jeunes et les structures publiques. En l'absence de médiateurs sociaux de proximité ou de relais communautaires solides, l'information ne circule pas, ou circule de manière inégalitaire. Les jeunes disposant d'un capital relationnel, souvent via des associations ou des acteurs institutionnels, parviennent à accéder aux dispositifs et à les mobiliser à leur avantage. Ceux qui en sont privés, en revanche, peinent à faire valoir leurs droits.

Ce constat interroge les modalités actuelles de la communication institutionnelle : les outils de sensibilisation utilisés (affiches, sites web, réunions ponctuelles) ne suffisent pas à toucher les publics cibles, qui ont souvent des habitudes de consommation de l'information fondées sur l'oralité, les réseaux sociaux ou les interactions de proximité. La digitalisation des démarches (comme la plateforme Rokhas) peut même renforcer l'exclusion de ceux qui ne maîtrisent pas les outils numériques.

Ce premier axe met donc en lumière la nécessité de repenser la diffusion de l'information et l'accès aux opportunités entrepreneuriales, en tenant compte des conditions sociales de réception et d'appropriation. Une stratégie territorialisée, s'appuyant sur des acteurs de confiance et des dispositifs mobiles, pourrait favoriser une meilleure inclusion des jeunes marginalisés.

3.2. L'entrepreneuriat comme stratégie de survie plus que comme projet d'émancipation

Contrairement à la vision promue par les institutions, qui valorise l'entrepreneuriat comme un levier d'émancipation et de développement, les jeunes enquêtés dans la province de Madiouna perçoivent cette orientation avant tout comme une stratégie de contournement du chômage. Loin d'un choix assumé et réfléchi, l'entrepreneuriat semble davantage relever d'un repli contraint face à un marché de l'emploi saturé, où les débouchés dans le secteur formel sont rares et les promesses de l'école ne sont plus tenues.

Beaucoup évoquent un sentiment d'improvisation : les projets sont souvent montés à partir d'une idée simple, sans étude de marché, avec peu ou pas d'accompagnement. Cette improvisation est le reflet d'un déficit de capital entrepreneurial, mais aussi d'un manque de confiance dans la durabilité des dispositifs. Pour plusieurs jeunes interrogés, l'entrepreneuriat est perçu comme une « tentative », un «

essai » sans garantie de stabilité. Le risque est omniprésent, mais il est banalisé, voire intériorisé comme une composante normale du parcours.

Ce phénomène s'inscrit dans une dynamique plus large d'individualisation des politiques publiques, où la figure du jeune entrepreneur est idéalisée comme symbole d'autonomie et de réussite, occultant les inégalités de départ. Comme le rappellent Chauvel (2006) et Dubet (1994), cette responsabilisation individuelle masque les effets structurels : absence de filet de sécurité, inégal accès aux ressources, déconnexion entre l'offre de formation et les besoins économiques. L'État encourage les jeunes à « se prendre en main », mais sans offrir les conditions nécessaires à une autonomie réelle.

Enfin, plusieurs jeunes dénoncent la lourdeur et la rigidité des conditions d'accès aux financements, notamment la nécessité de justifier d'un local, d'un bail, ou d'un capital de départ, éléments difficilement accessibles dans un contexte de précarité. Cette contradiction entre discours d'inclusion et réalité d'exclusion révèle une tension profonde dans les politiques d'appui à l'entrepreneuriat.

Ce deuxième axe montre que l'entrepreneuriat, dans le contexte étudié, relève moins d'un projet structurant que d'une tentative de survie dans un environnement contraint, appelant à une refonte des logiques d'accompagnement et à une reconnaissance explicite des inégalités structurelles qui conditionnent l'accès à l'autonomie économique.

3.3. Les femmes entrepreneures face aux normes sociales : résistances silencieuses et innovation sociale

L'analyse des témoignages met en lumière le rôle singulier et central des femmes dans les initiatives entrepreneuriales accompagnées par l'INDH à Mediouna. Malgré des normes sociales encore fortement marquées par le patriarcat et des contraintes familiales pesantes, plusieurs jeunes femmes se sont engagées dans la création de coopératives, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage ou de l'artisanat. Cette dynamique féminine révèle un processus d'appropriation d'espaces économiques traditionnellement masculins.

Dans un contexte local où le travail féminin est parfois stigmatisé ou réduit à un revenu d'appoint, ces femmes défient les attentes sociales en assumant des rôles de gestion, de production et de négociation. Le choix du cadre coopératif n'est pas anodin : il permet de partager les responsabilités, de mutualiser les risques et de créer des formes de solidarité, là où l'environnement familial ou communautaire peut être défaillant ou ambivalent.

Ces initiatives ne relèvent pas d'un militantisme explicite, mais s'apparentent à des formes de résistance ordinaire (Scott, 1985), où l'action quotidienne redéfinit progressivement les normes sociales. Ces femmes utilisent les marges de manœuvre offertes par le programme INDH pour affirmer une autonomie relative, sans confrontation directe avec l'ordre établi, mais en redessinant les frontières du possible dans leur communauté.

L'analyse montre aussi que ces parcours sont souvent plus résilients : les femmes investissent davantage dans la formation, sont plus attentives à la viabilité collective des projets, et développent une approche prudente, ancrée dans la réalité du terrain. Toutefois, elles rencontrent aussi des freins spécifiques : manque de mobilité, absence de soutien familial, invisibilisation dans les espaces décisionnels. Le dispositif INDH, en mettant l'accent sur l'accompagnement des coopératives féminines, constitue ainsi un levier d'empowerment, mais doit être renforcé par une approche intégrée de l'égalité des genres.

Ce troisième axe met en évidence la capacité des femmes à investir l'entrepreneuriat comme espace d'émancipation, tout en soulignant la nécessité de penser l'insertion économique en articulation avec les normes sociales et les inégalités de genre persistantes.

3.4. Un écosystème institutionnel en construction : entre avancées locales et logiques de sélection

La quatrième dimension de l'analyse concerne les dispositifs institutionnels eux-mêmes, et leur capacité à constituer un véritable écosystème de soutien à l'entrepreneuriat. À Madiouna, la Ferme pédagogique et les Plateformes des Jeunes représentent des structures innovantes, qui intègrent formation, accompagnement, encadrement technique et parfois accès au financement. Les résultats montrent que ces lieux ont permis à plusieurs jeunes de formaliser des idées, de bénéficier d'un cadre structurant, et de rompre avec leur isolement. Sur le plan quantitatif, les données recueillies confirment les avancées concrètes permises par ces structures : plus de 600 bénéficiaires formés, une quarantaine de coopératives créées, ainsi que plusieurs projets accompagnés jusqu'à leur financement. Ces résultats témoignent de la pertinence d'un dispositif d'accompagnement intégré, combinant formation, orientation, encadrement technique et facilitation administrative (INDH, 2023).

Cependant, l'analyse sociologique révèle plusieurs limites. Tout d'abord, les critères de sélection des projets, bien que cadrés, restent opaques pour de nombreux jeunes. Les entretiens évoquent des cas de favoritisme, de manque de transparence, et de découragement face aux délais ou aux conditions imposées. Cette perception d'arbitraire peut renforcer le sentiment d'injustice et de défiance institutionnelle. Ensuite, l'accompagnement post-crédation est souvent défaillant : une fois le projet lancé, les jeunes sont livrés à eux-mêmes, sans appui logistique ou technique durable.

En outre, la formation dispensée reste inégalement adaptée : certains jeunes ont trouvé des modules pertinents, mais d'autres estiment que les formations sont trop générales, trop courtes ou mal adaptées à leur secteur d'activité. Le manque de réseau professionnel, de mentorat structuré et de dispositifs de mise en marché limite la consolidation des projets.

Sur le plan analytique, on observe une tension entre la volonté d'inclusion affichée par le programme et les pratiques de gestion qui tendent à reproduire des logiques de sélection normative. Cette dualité interroge les fondements mêmes de la stratégie d'insertion par l'entrepreneuriat : s'agit-il de créer une élite entrepreneuriale sélectionnée sur des critères de performance, ou bien d'accompagner tous les jeunes, y compris les plus fragiles, vers une autonomie progressive et contextualisée ?

Ce quatrième axe souligne que l'efficacité des dispositifs d'insertion dépend autant de leur conception que de leur capacité à se déployer dans une logique de confiance, de proximité et de co-construction avec les bénéficiaires. Il appelle à une gouvernance plus participative, à un meilleur ancrage territorial, et à une reconnaissance explicite des spécificités locales et sociales dans l'évaluation des projets.

Conclusion

L'étude menée dans la province de Madiouna permet de mieux comprendre les dynamiques d'insertion des jeunes par l'entrepreneuriat, en particulier dans le cadre des dispositifs portés par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH). À travers une approche qualitative ancrée dans l'analyse sociologique des récits de jeunes bénéficiaires et de porteurs de projets, l'article met en évidence les tensions entre les ambitions institutionnelles d'inclusion et les réalités sociales de terrain.

D'abord, l'analyse révèle une inégale accessibilité aux dispositifs d'appui, marquée par un déficit de visibilité institutionnelle, des canaux d'information peu adaptés, et une absence de relais sociaux de proximité. Ces obstacles ne relèvent pas seulement de l'inefficacité communicationnelle, mais traduisent des formes de non-recours socialement structurées. Ensuite, l'entrepreneuriat apparaît dans de nombreux cas non comme un choix d'émancipation, mais comme une stratégie de survie dans un contexte de chômage massif, de précarité généralisée et de perte de confiance dans les filières classiques d'insertion professionnelle.

Par ailleurs, les trajectoires féminines étudiées montrent que les jeunes femmes, bien qu'affrontant des normes sociales pesantes et des restrictions de mobilité, investissent l'entrepreneuriat comme espace d'affirmation silencieuse et de solidarité. Loin d'un activisme déclaré, elles agissent à travers des formes d'innovation sociale collective, particulièrement dans le cadre coopératif. Enfin, l'écosystème institutionnel local présente des avancées notables, mais reste fragilisé par une gouvernance verticale, une sélection parfois opaque des bénéficiaires, et un accompagnement post-crédation insuffisamment structuré.

À la lumière de ces constats, plusieurs recommandations s'imposent. Il apparaît nécessaire de renforcer les dispositifs de médiation de proximité, en s'appuyant sur des figures locales (associations, animateurs sociaux, jeunes pairs) capables de relayer l'information et de tisser un lien de confiance entre les jeunes et les institutions. De même, les procédures d'accompagnement doivent être simplifiées et territorialement adaptées, tenant compte des spécificités sociales, culturelles et économiques des bénéficiaires. Un appui particulier devrait être accordé aux jeunes femmes, en intégrant des mesures de soutien à la mobilité, à la garde d'enfants, et à la reconnaissance de leur travail au sein des espaces informels.

L'amélioration du système d'évaluation des projets constitue également une priorité : il convient de dépasser la logique purement économique de la rentabilité à court terme pour intégrer des critères sociaux, tels que l'impact communautaire, la durabilité progressive ou l'innovation territoriale. Enfin, l'inclusion effective des jeunes dans la gouvernance des dispositifs – par la création d'espaces de concertation, de comités de jeunes, ou de mécanismes participatifs – est essentielle pour garantir l'ancrage territorial et la légitimité des actions entreprises.

Les perspectives ouvertes par cette étude suggèrent la nécessité de repenser en profondeur les politiques d'insertion par l'entrepreneuriat, au-delà des seules approches instrumentales. Il serait pertinent de mener des recherches comparatives dans d'autres provinces ou contextes ruraux/urbains, afin de mieux saisir les variations territoriales dans l'appropriation des dispositifs. Une approche longitudinale, qui suivrait les trajectoires entrepreneuriales dans le temps, permettrait d'enrichir la compréhension des facteurs de pérennisation ou d'échec. Enfin, un dialogue plus étroit entre chercheurs, praticiens et décideurs politiques s'avère indispensable pour construire des politiques plus justes, plus inclusives et plus proches des besoins réels des jeunes marocains.

Références Bibliographiques

Abdellaoui, E. H., Kadiri, Z., Kuper, M., & Quarouch, H. (2015). Composer avec l'État : Voies d'engagement des jeunes diplômés dans l'agriculture au Maroc. *Cahiers Agricultures*, 24, 356–362. <https://doi.org/10.1684/agr.2015.0792>

Banque mondiale. (2012). *Le défi de l'insertion des jeunes au Maroc*. <https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2012/05/14/challenge-of-youth-inclusion-in-morocco>

Benchekroun, B., & Mérioumi, W. (2023). La contribution de l'innovation ouverte sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômés marocains via les startups. *Revue Française d'Économie et de Gestion*, Vol. 4(6), 119–140. <https://www.revuefreg.fr/index.php/home/article/view/1156/959>

Centre Régional de l'Investissement. (2024). *Province de Mediouna*. <https://www.casainvest.ma/fr/casablanca-settat/provinces/province-de-mediouna/>

Conseil Économique, Social et Environnemental. (2020). *Emploi des jeunes : Rapport du Conseil économique et social*. <http://www.cese.ma>

Conseil Économique, Social et Environnemental. (2023). *Les jeunes NEET : Quelles perspectives d'inclusion socio-économique* (Auto-saisine n° 73/2023). <https://www.cese.ma>

Conseil Économique, Social et Environnemental. (2024). *Une nouvelle initiative nationale intégrée pour la jeunesse marocaine*. (Saisine n° 23/2018). <https://www.cese.ma>.

El Aoufi, N., & Bensaïd, M. (2005). *Chômage et employabilité des jeunes au Maroc*. Organisation Internationale du Travail. *Cahiers de la stratégie de l'emploi* 6, 20-43. <https://www.ilo.org/fr/publications/chomage-et-employabilite-des-jeunes-au-maroc>

El Bouzaidi, A. (2021)., Les processus participatifs de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) : Instruments de résistance contre la pauvreté et l'exclusion sociale? Le cas de la ville de Salé (première et deuxième phases), *Revue GéoDév.ma*, Volume 9 (2021), en ligne : <http://revues.imist.ma/?journal=geodev>

Elkachach, K., & El Ouazani Touhami, Z. (2024). Profils et déterminants des jeunes NEET au Maroc : Un éclairage à partir de l'enquête nationale sur l'emploi 2022. *Les Brefs du Plan*, (29). https://www.hcp.ma/Les-Brefs-du-Plan-N-29-15-Mai-2024_a4008.html

El Moujahid, L. (2023). Approche genre et rôle des Activités Gébératrices de Revenus dans l'amélioration des conditions de vie des femmes : Cas des projets INDH à El Kelaa des Sraghna. *Revue Économie et Société*, 2(1), 74–91. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7415966>

Ennaciri, Y. (2020). *L'initiative pour le soutien des jeunes porteurs de projets créateurs d'emplois : Rapport Plateforme JEUNES INDH*. (Rapport non publié) : Province de Mediouna

Fasly, H., & Wakach, S. (2022). Contribution des programmes d'amélioration du revenu à la réduction de la pauvreté au Maroc : Cas du programme 3 « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) - Province de Safi. *Revue Française d'Économie et de Gestion*, pp : 185- 199. <https://www.revuefreg.fr/index.php/home/article/download/742/557/2277>

Haut-Commissariat au Plan. (2020). *Annuaire statistique du Maroc*. https://www.hcp.ma/downloads/Annuaire-statistique-du-Maroc-version-PDF_t11888.html

Initiative Nationale pour le Développement Humain. (2019–2023). *Présentation de la phase III*. <http://www.indh.ma/documents-de-reference/>

Kadiri, Z., & Bekkar, Y. (2021). *Jeunes ruraux et entrepreneuriat : quelle articulation des politiques et dispositifs d'appui ?* In F. Aït Mous & Z. Kadiri (Eds.), **Les jeunes du Maroc : comprendre les dynamiques pour un nouveau contrat social** (pp. 205–237). HEM Research Center, Economia-HEM Research Center.

Organisation de coopération et de développements économiques [OCDE]. (2021). *La participation de la jeunesse dans la vie publique au Maroc*. <https://doi.org/10.1787/0673180e-fr>

Saunier, G. (2000). Quelques réflexions sur le concept de centre et périphérie. *Hypothèses*, 3(1), 175–180. <https://doi.org/10.3917/hyp.991.0175>

Trottier, C. (2001). La sociologie de l'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes. *Éducation et sociétés*, 7(1), 5–22. <https://www.cairn.info/revue-education-et-societes-2001-1-page-5.htm>

Trottier, C., Gauthier, M., & Turcotte, C. (2005). Typologie de jeunes québécois ayant interrompu leurs études du point de vue de leur insertion professionnelle. *Revista Interacções*, 1, 99–124. <https://doi.org/10.25755/INT.284>

Zahra, S. A., & Nambisan, S. (2011). Entrepreneurship in global innovation ecosystems. *AMS Review*, 1(1), 4–17. <https://doi.org/10.1007/s13162-011-0004-3>

Znagui, B. (2021). *Être jeune au Maroc de nos jours. Rapport national sur le développement humain*, ONDH. https://www.ondh.ma/sites/default/files/2022-04/Rapport%20RDH_2020_vf.pdf